

**Seminario Permanente de Estudios Históricos y Sociales sobre Endemias y Epidemias en
Iberoamérica (SPEHSEEI)**

(Virtual)

**Taller: “II Seminario Iberoamericano sobre Endemias y Epidemias: cinco siglos de
contagios”**

20-21 noviembre, 2025

**Título de ponencia: “Descontando la epidemia: procesos de invisibilización del dengue
en Tegucigalpa, Honduras.”**

José Enrique Hasemann Lara, PhD, MPH

Investigador CRIA-ISCTE, Lisboa, Portugal

Resumen

En esta ponencia, presento algunos de los resultados obtenidos de 127 encuestas semiestructuradas que llevé a cabo en el centro histórico de Tegucigalpa, Honduras. Llevé a cabo las encuestas para explorar concepciones locales del vector *Ae. aegypti*, conocimientos y percepciones de enfermedades asociadas con el vector (dengue, Zika y Chikunguña) y estrategias locales para obtener atención y cuidados de salud. Llevé a cabo las encuestas a finales del 2017 y principios del 2018 como parte de mi investigación de doctorado¹. Usando estos datos, arguyo que las residentes urbanas de Tegucigalpa que participaron en las encuestas no hacían uso de servicios de salud, públicos o privados, lo cual puede haber contribuido a la concepción institucional errónea de que las prácticas intensivas de control de vectores administradas por parte de la Secretaría de Salud y la Región Metropolitana de Salud para el control del vector *Ae. aegypti* hayan sido efectivas durante el 2018. Es decir, el uso limitado de servicios de salud entre las residentes para responder a una posible arbovirosis puede haber contribuido a una contabilización incompleta de la incidencia de arbovirosis y como resultado a una evaluación incompleta de la efectividad de los métodos de control intensivos.

¹ Los datos y el argumento que elaboro aquí son parte del primer capítulo de mi disertación: “Mosquitoes, Place, and Self: Local Responses to Prevention Programs for the Mosquito Vectors that Transmit Zika, Dengue, and Chikungunya.” Tesis de doctorado, Universidad de Connecticut, <http://hdl.handle.net/11134/20002:860656712>.

La idea para esta ponencia surge de tres lugares. El primero es la intención de contribuir una crítica al control vertical de vectores. Como ya sabemos, el estatus endémico de la fiebre del dengue en las Américas, la naturaleza cíclica de las epidemias, el incremento en la incidencia de infecciones de Zika y Chikunguña (Fernandez-Salas et al. 2015; Katzelnick et al. 2017; Pang et al. 2017) y la facilidad con la que se pueden implementar intervenciones intensivas por sobre cambios estructurales graduales y sostenidos (Breilh 2011), hace que el control y la prevención de enfermedades transmitidas por el *Aedes aegypti* tienda a concentrarse en la erradicación del vector sin darle la debida atención a las dimensiones sociales que condicionan la propagación del vector (Nading 2014). Segundo, para esta ponencia quería hacer uso de datos cuantitativos que recogí durante el 2017 y 2018 y que incluí en mi disertación, pero con los cuales no he hecho nada más hasta el momento. Y, tercero, creo que algunos de los datos que recogí pueden complementar una investigación llevada a cabo por Maria Fernanda Ávila Mejía et al publicada en el 2023 (2023).

Usando datos epidemiológicos para comparar la efectividad de diagnósticos clínicos de dengue, Zika y Chikunguña frente a confirmaciones mediante pruebas de laboratorio, Ávila Mejía et al. (2023) arguyen que durante períodos epidémicos de dengue en Tegucigalpa, Honduras, tiende a haber un sobre diagnóstico clínico de las distintas arbovirosis, pero particularmente del dengue. Los datos que yo voy a presentar a continuación, a su vez, sugieren que, durante periodos cíclicos no epidémicos de la transmisión de dengue, Zika y Chikunguña, tiende a haber una subrepresentación de casos de estas arbovirosis. Me parece útil presentar este argumento complementario porque, como también lo advierten Ávila Mejía et al. (2023), el diseño, evaluación e implementación de prácticas de control de vectores en Tegucigalpa se basan en reportes de incidencia de arbovirosis recopilados dentro del sistema nacional de salud. Entonces, aquí quiero poner en tela de juicio una de las métricas dominantes que se utiliza en Honduras tanto para justificar campañas intensivas para la erradicación de vectores, como para evaluar el impacto de estas mismas intervenciones: que son los reportes semanales de incidencia de enfermedades transmitidas por *Aedes aegypti*.

Usando datos recogidos mediante la aplicación de encuestas semiestructuradas en el centro histórico de Tegucigalpa quiero sugerir un patrón de desuso de los servicios de salud disponibles, precisamente, en las instancias cuando las participantes reportaban que ellas o alguien en el hogar había sufrido síntomas asociables con dengue, Zika o Chikunguña.

Metodología

Entonces, entre finales del 2017 y principios del 2018, apliqué 127 encuestas semiestructuradas en 7 colonias ubicadas en el centro histórico de Tegucigalpa (Ilustración 1). Las 7 colonias a donde se llevaron a cabo las encuestas tenían una población de alrededor de 11 mil personas distribuidas en casi 3 mil hogares (INE 2013). Todas las participantes fueron mayores de 18 años y todas brindaron su consentimiento informado para participar en las encuestas. Mediante las encuestas recopilé información sobre a) interacciones entre residentes de las colonias y técnicos ambientales en salud; b) estrategias locales para el almacenamiento y cuidado de agua; c) conocimientos sobre enfermedades transmitidas por el *Aedes aegypti*; d) estado de salud y episodios de salud adversos transcurridos en el hogar durante los 30 días previos a las encuestas; e) estrategias de cuidado para episodios adversos de salud; y f) la frecuencia con la cual se experimentaron enfermedades transmitidas por el *Aedes aegypti* dentro del hogar y las estrategias locales para su cuidado. Mediante las 127 participantes principales, recopilé información adicional de todos los miembros del hogar para producir una base de datos con información de 520 residentes de estas colonias.

Ilustración 1 Mapa del centro histórico del Distrito Central de Honduras (Tegucigalpa y Comayagüela), elaboración propia.

Contexto

Ya que los datos de la encuesta son del 2017 y 2018, a continuación, doy un poquito de contexto sobre Honduras durante ese periodo. Primero, a nivel de indicadores sociodemográficos y luego a nivel de operaciones de salud pública. Según el último censo de población del 2013, Honduras contaba con una población de 8,3 millones de personas, de las cuales 1,05 millones vivían en el área del Distrito Central (INE 2013), compuesto por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela (INE, n.d.). Durante ese momento, la población residente en Tegucigalpa era de alrededor de 349 mil personas en unos 260 mil hogares (INE 2013). El 76 por ciento de estos hogares tenían acceso directo a agua potable (INE 2013). Sin embargo, el 17 por ciento no contaban con servicios adecuados para la administración de desechos, el 20 por ciento no eran capaces de satisfacer las condiciones mínimas de subsistencia diarias y el 9 por ciento se encontraban en condiciones de hacinamiento (INE 2013). Datos del 2019 (INE 2019) indican que el 49 por ciento de la población y 43 por ciento de los hogares del Distrito Central se encontraban viviendo bajo la pobreza. Y datos del 2018 (INE 2018) indican que casi el 19 por ciento de la población del Distrito Central sufría de inseguridad alimentaria.

En cuanto a control de vectores y la transmisión de arbovirosis, durante el 2018, la incidencia de enfermedades transmitidas por el Aedes en el Distrito Central estuvo muy por debajo de los últimos años epidémicos del 2015 y 2016 (Zambrano et al. 2019), pero un poco más elevada que durante el 2017 (El Heraldo 2018d; Zambrano et al. 2019). Aunque durante el 2018 se registró un aumento de casos de dengue del 11 (Zambrano et al. 2019) al 15 (El Heraldo 2018c) por ciento en comparación con el 2017, aun así, este aumento solo correspondió al 26 por ciento de los casos totales que se reportaron durante el 2016 (Zambrano et al. 2019). Es más, el director de la región metropolitana de salud hizo dos declaraciones durante el 2018, una en junio (El Heraldo 2018c) y la otra en diciembre (El Heraldo 2018b), para confirmar que la transmisión del dengue se mantenía dentro de la zona segura y que nos encontrábamos en un año de transmisión no epidémica.

En este tipo de declaraciones suele hacerse mención sobre el registro semanal de incidencia de dengue como una herramienta para determinar tanto el estado de la transmisión, pero también su control. Por ejemplo, durante mayo del 2018, el director del ala de control de vectores de la región metropolitana de salud notó como un incremento del 2 por ciento en el número de casos de dengue, en comparación con el año anterior, era prueba de que era necesario hacer un mejor control de criaderos de zancudos (El Heraldo 2018a). Estas declaraciones sobre incidencia

venían acompañadas por otras sobre el tipo de prácticas de control de vectores bajo planificación o con amonestaciones sobre responsabilidad a nivel individual y del hogar o, a las pocas semanas, eran seguidas por un reporte sobre el éxito de las campañas de distribución de larvicida y fumigación, con un conteo de los insumos empleados y de las sesiones informativas desarrolladas. Por ejemplo, el 30 de mayo del 2018 se emitió un reporte detallando que entre enero y mayo se habían dispensado 1,430 kilos de larvicida en más de 239,000 hogares (Pérez 2018). Y ya para agosto del 2018, la región metropolitana de salud emitió un comunicado informando que, gracias a las actividades de limpieza, las campañas de distribución de larvicida, la fumigación contra los vectores adultos y las campañas informativas se había logrado disminuir la incidencia del dengue en un 6 por ciento en comparación con el 2017 (El Heraldo 2018c). Entonces, dentro de lo que cabe, el 2018 resultó ser un año ordinario, sin mayores sorpresas y, al igual que otros años epidémicos y no epidémicos, fue común escuchar sobre la incidencia de casos de dengue y otras arbovirosis como una medida de éxito, ¿pero, nuevamente, que tanto podemos confiar en este indicador?

Resultados

Ahora, paso a la muestra para tratar de dar una respuesta a esa pregunta. De un total de 127 encuestas, 63 de las participantes se autoidentificaron como mujeres y 64 de los participantes se autoidentificaron como hombres. La edad media de las participantes fue de 33 años, mientras que la de los hombres fue de 41 años (Ilustración 2).

Ilustración 2 Distribución de edad según autoidentificación de las participantes.

También pedí a todas las y los participantes que compartieran información sobre todos los miembros del hogar y así recolecté información sobre 393 personas adicionales. El 60 por ciento de los hogares contaban con 4 o menos residentes y el 40 por ciento adicional contaba con 5 o más residentes. Las siguientes cuatro tablas son solamente ilustrativas sobre prácticas de control vectores y de los conocimientos de las participantes en cuanto a control y prevención de enfermedades transmitidas por el Aedes. La mayoría de la muestra reportó que los técnicos ambientales en salud, el cuerpo de salud pública encargado del control de vectores, habían estado presentes en el hogar por lo menos dos veces durante los últimos 12 meses y en algunos casos hasta 4 veces. Podemos ver en este primer cuadro las actividades que con más frecuencia desempeñaban durante sus visitas (Tabla 1).

Tabla 1 Actividades ejecutadas por técnicos en salud ambiental.

Actividad	Porcentaje
Distribución de larvicida (Bti)	34%
Inspección de contenedores con agua	23%
Provisión de información sobre prácticas de cuidado e higiene	8.5%
Provisión de información sobre el ciclo de vida del <i>Ae. aegypti</i>	3%

En el segundo cuadro, en cambio, podemos ver las enfermedades que las participantes más asociaban con la presencia del vector Aedes (Tabla 2).

Tabla 2 Enfermedades que las participantes asociaron con el mosquito, *Ae. aegypti*.

Respuesta	Porcentaje
“No lo sé”	0.07%
Fiebre de dengue	35.16%
Zika	23.07%
Chikungunya	26%
Otro	15.7%

En este próximo cuadro podemos ver los lugares que las participantes más asociaban con potenciales criaderos de zancudos (Tabla 3).

Tabla 3 Potenciales criaderos de *Ae. aegypti* identificados por las participantes.

Respuesta	Porcentaje
“No lo sé”	0.06%
Cualquier agua estancada	61.65%
Lugares “sucios”	13.59%
Plantas ornamentales	5.82%
Otro	18.88%

Y, finalmente, en el cuadro de la derecha podemos ver las actividades que las participantes identificaron como parte importante de su estrategia para control de vectores en el hogar (Tabla 4).

Tabla 4 Actividades para el control de *Ae. aegypti* identificadas por las participantes.

Respuesta	Porcentaje
Vaciar o tapar contenedores con agua	30.82%
<i>Aseando</i>	22.58%
Limpiando la pila con frecuencia	18.64%
Actividades de control y mitigación ejecutadas por salud pública (e.g., distribución de larvicida)	2.5%
Otras	25.46%

Ya que sabemos que la decisión de acudir a una proveedora de salud por una posible arbovirosis depende de si se sospecha una arbovirosis en el hogar (Kamat 2006; Pylypa 2009), pedí a la muestra que me identificaran los síntomas que más asociaban con dengue, Zika y Chikunguña. En este cuadro muestro los 4 síntomas que las participantes asociaron con mayor frecuencia con dengue (Tabla 5). Aunque aquí solo pongo los resultados obtenidos para dengue, estos resultados son casi iguales para el Zika y el Chikunguña. Los síntomas, como se puede apreciar, corresponden con los síntomas que la Organización Panamericana de la Salud también reconoce como necesarios para un diagnóstico clínico de dengue (PAHO 2016b, 2016a, 2016c). El primer nivel contiene todas las menciones de fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo, mientras que

los siguientes niveles identifican los síntomas más frecuentes después de controlar por la mención de fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo.

Tabla 5 Síntomas más asociados con la fiebre del dengue por parte de las participantes principales.

Síntomas asociados con la fiebre del dengue	Síntomas reportados con mayor frecuencia	Síntomas reportados con segunda mayor frecuencia	Síntomas reportados con tercera mayor frecuencia	% Total (f)	Fiebres, dolor de cabeza, dolor de cuerpo % (f)	Total Frecuencia
Primer nivel	Fiebre (60)	Dolor de cabeza (21)	Dolor de cuerpo (20)	79.4 (101)	-----	101
Segundo nivel	Dolor de huesos (9)	Vómito (8)	Gripe (4)	18.7 (21)	78 (66)	87
Tercer nivel	Vómito (7)	Diarrhea (5)	Nausea (5)	21 (17)	33 (33)	50
Cuarto nivel	Vómito (4)	Dolor retroorbital (4)	Malestar (3)	34.4 (11)	22 (7)	18
Total	80	38	32	150	106	256

Al igual que sabemos que sospechar una arbovirosis dentro del hogar afecta la decisión de acudir o no a una proveedora de salud, también sabemos que esta identificación, en si, no es suficiente, sino que también depende de cómo las poblaciones locales adoptan criterios diagnósticos biomédicos en la práctica (Suarez et al. 2004). Para tratar de llegar a una representación de esta adopción de criterios diagnósticos biomédicos hice tres preguntas. Primero, pregunté sobre episodios de salud adversos durante los 30 días anteriores a la encuesta (Tabla 6). Segundo, pregunté sobre cómo se identificó un episodio de salud adverso (Tabla 7). Y, tercero, pregunté sobre la decisión de cuidado que se adoptó dentro del hogar (Tabla 8). Al igual que para las otras preguntas, pedí a las participantes que compartieran esta información para todos los miembros del hogar.

En la Tabla 6, podemos ver que las participantes identificaron 57 episodios adversos de salud para si mismas y 107 episodios adversos de salud para el resto de las personas en el hogar. En total, se reportaron 164 episodios de salud adversos, lo cual corresponde a que el 34 por ciento de la muestra sufrió un episodio adverso de salud durante los 30 días previos a la encuesta.

Tabla 6 Episodios adversos de salud ocurridos durante los 30 días anteriores a la encuesta.

Reportó un episodio adverso de salud		EGO	2 ^{do}	3 ^{ero}	4 ^{to}	5 ^{to}	6 ^{to}	7 ^{ma}	Total
F	Sí	30	20	12	11	10	5	4	92
	No	30	36	34	25	19	9	5	158
	Total	60	56	46	36	29	14	9	250
M	Sí	27	13	14	9	6	2	1	72
	No	36	39	33	25	13	6	2	154
	Total	63	52	47	34	19	8	3	226

En cuanto a que estaban padeciendo, las participantes ofrecieron una serie de síntomas por sobre un diagnóstico definitivo (Tabla 7). Gripe fue la respuesta más común, pero, para esta muestra, gripe se refería a una constelación de síntomas los cuales, por lo general, no se acompañaban de una fiebre, lo cual también se ha identificado en otros contextos (Allan & Arroll, 2014; CDC 2019). En su totalidad, las participantes identificaron 66 condiciones diferentes desde síntomas asociados con enfermedades infecciosas, como la fiebre, hasta síntomas asociados con enfermedades crónicas, como la hipertensión. Aquí solo incluí los síntomas que correspondían al 50 por ciento o más de las menciones totales. Aun así, es suficiente para ver que los síntomas que se identificaron con mayor frecuencia fueron gripes, dolores de espalda, alergias, tos y fiebres.

Tabla 7 Síntomas más comunes reportados para el episodio adverso de salud identificado en el hogar durante los 30 días anteriores a la encuesta.

Ind.	Más común	2 ^{do} más común	3 ^{ero} más común	4 ^{to} más común	5 ^{to} más común	Total	% del total
Ego	Gripe (15)	Dolor de espalda (6)	Hipertensión (4)	Alergias (5)	Fiebre, tos y gripe (4)	34	53.2
2 ^{da} persona	Gripe (9)	Alergias (5)	Dolor de espalda (3)	Fiebre, tos y gripe (3)	----- -	20	57.2
3 ^{era} persona	Alergias (3)	Gripe (6)	Dolor de espalda (4)	Tos (3)	----- -	16	55.1
4 ^{ta} persona	Gripe (6)	Dolor de espalda (4)	Tos (2)	-----	----- -	12	50
Total	33	21	13	11	4	82	---

Ahora, en esta siguiente tabla, lo que me interesa que veamos es la frecuencia con la cual la muestra acudió a una proveedora de salud (Tabla 8). Los datos están desagregados en dos grupos. Como se puede ver en la tabla, para ambos grupos, hay una asociación positiva significativa entre haber sufrido un episodio adverso de salud en el hogar y haber acudido a una proveedora de salud. Esto, sin duda, no debería ser una sorpresa, ya que lo inusual sería acudir a una proveedora de salud cuando nos sentimos bien. Fui bastante flexible con esta pregunta y decidí incluir como proveedoras de salud a clínicas y hospitales públicos y privados, tanto como a bioquímicas, enfermeras y conocidas con algún tipo de certificación médica.

Tabla 8 Relación entre reportar un episodio adverso de salud y visitar a una proveedora de salud.

F	<u>Visitó proveedor de salud</u>	<u>No visitó proveedor de salud</u>	<u>Estadísticas</u>
Enferma	52	39	X ² (1, 220): 69.81 P: 0.0001
No enferma	8	121	
Total	60	160	
M	<u>Visitó</u>	<u>No visitó</u>	<u>Estadísticas</u>
Enfermo	30	42	X ² (1, 203): 29.92 P: 0.0001
No enfermo	12	119	
Total	42	161	

Y en esta otra tabla muestro las razones por las que las participantes no acudieron a una proveedora de salud cuando se sospechaba alguna enfermedad en el hogar (Tabla 9). En este caso, la razón más frecuente fue que no se consideraba algo de gravedad seguida por una variedad de respuestas que, para mi, ponen en duda la calidad del servicio que recibían o podían esperar recibir las participantes por parte de su proveedora de salud.

Tabla 9 Razones reportadas por las participantes para no acudir a una proveedora de salud.

Razón	Porcentaje	Frecuencia
No fue serio	41.97%	34
Muy caro	9.87%	8
Servicio deficiente	7.40%	6
“Ellos nos enfermaron”	7.40%	6
Trataron en casa	6.17%	5
“Nunca hay servicio”	3.70%	3
Otro	3.70%	3
“No nos gusta”	3.70%	3
No había tiempo	3.70%	3
Recibió atención por el teléfono	3.70%	3
No pudo por trabajo	2.46%	2
“Mucha pereza”	1.23%	1
“No tocaba ir”	1.23%	1
“Perdida de tiempo”	1.23%	1
Fé en Dios	1.23%	1
Simplemente mejoraron	1.23%	1
Total	100%	81

Hasta el momento, todo bien y nada fuera de lo que esperaríamos ver en una muestra de este tipo. Ya que casi la mitad de la muestra no visitó a una proveedora de salud a pesar de haber reportado una enfermedad, decidí ver si había alguna manera de explicar este patrón. Entonces, decidí dividir lo síntomas reportados por cada episodio adverso de salud en dos categorías (Tabla 10). La primera categoría fue los “3 síntomas más comunes” y la segunda categoría fue “síntomas asociados con arbovirosis.” Ya que los tres síntomas más comunes pueden ser síntomas asociados con dengue, Zika y Chikunguña (PAHO 2016b), había mucho traslape entre las categorías y una falta de independencia. Por eso no comparé una categoría contra la otra, pero sí comparé cada categoría contra la decisión de acudir o no a una proveedora de salud. Entonces, el propósito del subsiguiente análisis fue el de determinar si había alguna diferencia significativa en la frecuencia con la que las participantes reportaban acudir o no a una proveedora de salud para, primero, síntomas identificados como comunes, o, segundo, para síntomas comúnmente asociados con arbovirosis.

Tabla 10 Clasificación de síntomas en dos categorías nuevas.

Síntomas	Frecuencia	%	Síntomas	Frecuencia	%
3 más comunes	83	46.6	Asociados con arbovirosis (dengue, Zika, Chikugunya)	123	69
Todos los demás síntomas reportados	95	53.4	No asociados con arbovirosis	55	31
Total	178	100	Total	178	100

Los tres síntomas más comunes fueron gripes, alergias y dolor de cabeza. Para la categoría de síntomas asociados con arbovirus el asunto fue un poco más complicado y me basé en varias fuentes biomédicas, incluyendo la OMS, OPS y la CDC (CDC 2020; Kularatne, 2015; PAHO 2016a; Waggoner, 2016; Whitehorn & Farrar, 2010; WHO 2020). Como sabemos, los síntomas para dengue, Zika y Chikunguña son variados y el diagnóstico clínico tiende a basarse en el contexto social de la transmisión tanto como en los síntomas (PAHO 2016b: 1, 11, 12 15, 17). Así como sabemos que un diagnóstico clínico con dengue, Zika y Chikunguña depende tanto de los síntomas como de la situación de transmisión más generalizada (PAHO 2016b; WHO 2020), puede ser que el diagnóstico en el hogar también dependa de una experiencia social más amplia y no solo de los síntomas. Aun así, bajo la categoría de síntomas asociados con arbovirosis incluí los siguientes síntomas: fiebre, dolor muscular, náusea, vómito, escalofríos, alergias, anorexia, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, dolor de espalda y malestar general. Lo que quiero resaltar de esta tabla es que casi la mitad de los episodios adversos de salud caían bajo la categoría de los 3 síntomas más comunes y más del 60 por ciento de los síntomas reportados caían bajo síntomas asociados con arbovirosis.

Ahora, esta última tabla que voy a compartir hoy nos muestra la frecuencia con la que las participantes indicaron si el sufrir de un episodio adverso de salud asociado ya sea con los 3 síntomas más comunes o con los síntomas asociados con arbovirosis dio pie a una visita a una proveedora de salud (Tabla 11). En esta tabla incluyo la información hasta la sexta persona en el hogar. Aunque la tabla que les enseñe antes indicaba que había una relación significativa y positiva entre sufrir un episodio adverso de salud y acudir a una proveedora de salud, esta tabla parece indicarnos que hay una asociación significativa y negativa entre sufrir de síntomas comunes o asociables con una arbovirosis y el acudir a una proveedora de salud, aunque debo reconocer que la asociación va a de moderada a débil.

Tabla 11 Asociación entre visitar a una proveedora de salud y haber reportado un episodio adverso de salud asociado con los "3 más comunes" o "Asociados con arbovirosis."

Visitó proveedora de salud	3 más comunes	Todos los demás síntomas	Visitó proveedora de salud	Síntomas relacionados con arbovirosis	Todos los demás síntomas
Sí	17	61	Sí	40	38
No	54	34	No	71	17
Estadísticas (X2)	X2 (1, 166): 26.4489 P: 0.0001 Phi coefficient: -0.39		Statistics (X2)	X2 (1, 166): 16.132 P: 0.0001 Phi coefficient: -0.31	

Discusión y conclusión

Entonces, para ir cerrando, los resultados de la muestra que compartí aquí indican una serie de cosas. En primer lugar, las participantes tenían conocimientos sobre el comportamiento del vector, ciclos de vida, transmisión de la enfermedad, prácticas de control y síntomas indicativos de una posible arbovirosis, como dengue, Zika o Chikunguña. En segundo lugar, había una relación significativa entre sufrir un episodio adverso de salud y acudir a una proveedora de salud. En tercer lugar, la mayoría de los síntomas asociados por las participantes con episodios adversos de salud durante los 30 días previos a la encuesta se podían asociar con la fiebre del dengue, Zika o Chikunguña. En cuarto lugar, aunque había una relación significativa y positiva entre experimentar un episodio adverso de salud y acudir a una proveedora de salud, esta relación se volvía negativa cuando el episodio adverso correspondía a los tres síntomas más comunes o a síntomas asociados con dengue, Zika y Chikunguña.

¿Quizá la muestra solamente acudía a proveedoras de salud cuando los síntomas eran fuera de lo normal o cuando no se pudiese proveer atención en el hogar? Esto último ya se ha documentado en otros contextos, en los cuales el tratamiento preferencial para arbovirosis es casera (Kamat, 2006; OPS 2016 a, b, c; Pylypa, 2009), hasta que o a menos que se presenten variantes o síntomas de alarma dentro de las padecientes. Sea cual haya sido la razón por la cual las participantes no acudieron a una proveedora de salud, se mantiene la realidad de que algunas de las padecientes identificadas en la muestra no acudieron a proveedores de salud lo cual pudo haber tenido un impacto sobre los registros oficiales de transmisión de arbovirosis y luego sobre el diseño y ejecución de actividades de prevención. El uso limitado de servicios de salud, a su

vez, puede haber llevado a una confluencia entre la eficacia de las actividades de control de vectores y lo que en realidad podríamos evaluar como la deficiencia de los servicios de salud disponibles. Claro, siempre existe la posibilidad de que las prácticas de control de vectores durante el 2018 simplemente fueron exitosas, aunque aquí también vale la pena sopesar el patrón de infecciones en años subsiguientes. A pesar de que el 2019 fue un año epidémico para la fiebre del dengue en Honduras, al igual que muchos otros países del continente (Rodríguez Alfaro et al. 2024: 290), el número de casos identificados en el Distrito Central solo representó el 6 por ciento de los casos a nivel nacional (Zambrano et al. 2019). Este número tan bajo de casos identificados en el Distrito Central durante el 2019 resulta un tanto curioso porque el Distrito Central usualmente concentra una proporción significativa de casos anuales, en gran medida atribuible al mayor acceso que tiene la población a servicios clínicos de salud pública (Ávila Mejía et al. 2023) al igual que una mayor concentración de espacios peri-urbanos con una distribución pobre de servicios de agua y saneamiento (Malamud & Núñez Castellano 2024; Rodríguez Alfaro et al., 2024). Entre el 2016 al 2019, la proporción de casos identificados en el Distrito Central paso de 43 por ciento durante el 2016 y el 2017, a 32 por ciento durante el 2018, a solamente 6 por ciento durante el 2019 (Zambrano et al. 2019). Esto se vuelve aún más difícil de entender si incluimos que a finales del 2018 y principios del 2019 el Distrito Central experimentó una sequía pronunciada que llevó al desabastecimiento de las represas que proveen agua al Distrito Central y a un racionamiento prolongado del servicio de agua durante todo el 2019 (Jiménez, 2019; Sandoval, 2019; UN 2018). Es decir, durante el 2019, se presentaron las condiciones en el Distrito Central para que la incidencia de dengue hubiese sido mayor o por lo menos igual a años anteriores. ¿Habrán sido realmente tan efectivas las campañas de control de vectores?

Mis datos solo son sugerentes, pero me parece que existe alguna evidencia de que la recolección de datos sobre la incidencia de arbovirosis en el Distrito Central no es confiable y que esa falta de confiabilidad se debe a la falta de uso de servicios de salud públicos por parte de poblaciones afectadas. Al ignorar el impacto que pueden tener los patrones locales de utilización de servicios de salud sobre la evaluación y diseño de estrategias de control de vectores, también se está ignorando que un reporte confiable de incidencia depende, en primera instancia, de un sistema de salud accesible para la población.

Agradecimientos

Quisiera agradecer al Seminario Permanente de Estudios Históricos y Sociales sobre Endemias y Epidemias en Iberoamérica (SPEHSEEI) por aceptarme como parte de su grupo de trabajo y a la Dra. Yesenia Martínez por invitarme a postularme como miembro. Quisiera agradecer también a la fundación Interamericana que apoyó mi trabajo de campo a través de la Grassroots Development Fellowship for Doctoral Dissertation Research (No. G17180011) y al departamento de antropología de la Universidad de Connecticut que apoyo la redacción de la versión original de este trabajo a través de un Dissertation Writing Fellowship. Este proyecto contó con una revisión institucional ética por parte de la Universidad de Connecticut bajo el protocolo de investigación No. H17-123.

Referencias

- Allan, Michael, y Bruce Arroll. 2014. «Prevention and treatment of the common cold: making sense of the evidence». *Canadian Medical Association Journal* 186 (3): 190-99.
- Ávila Mejía, María Fernanda, Pei-Yun Shu, y Dar-Dar Ji. 2023. «Accuracy of Dengue, Chikungunya, and Zika diagnoses by primary healthcare physicians in Tegucigalpa, Honduras». *BMC Infectious Diseases* 23 (371): 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12879-023-08346-1>.
- Breilh, Jaime. 2011. «Una perspectiva emancipadora de la investigación e incidencia basada en la determinación social de la salud». Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de la Salud. Movimiento por la Salud de los Pueblos., Rio de Janeiro.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2019. «Influenza: Symptoms and Diagnosis». Flu. <https://www.cdc.gov/flu/symptoms/index.html>.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2020. «Dengue: Symptoms and Treatment». Dengue. <https://www.cdc.gov/dengue/symptoms/index.html>.
- El Heraldo. 2018a. «Aumentan casos de dengue en el país». Pg. 13. *El Heraldo* (Tegucigalpa, Honduras), 10 de mayo.
- El Heraldo. 2018b. «Operativos seguirán hasta el fin de año». Pg. 22. *El Heraldo* (Tegucigalpa, Honduras), 4 de diciembre.
- El Heraldo. 2018c. «Reportan un poco más de 1,800 casos de dengue no grave». Pg. 27. *El Heraldo* (Tegucigalpa, Honduras), 28 de agosto.
- El Heraldo. 2018d. «Salud se prepara ante posible brote de dengue en el DC». Pg. 34. *El Heraldo* (Tegucigalpa, Honduras), 10 de septiembre.
- Fernandez-Salas, Ildefonson, Rogelio Danis-Lozano, Mauricio Casas-Martínez, et al. 2015. «Historical inability to control *Aedes aegypti* as a main contributor of fast dispersal of chikungunya outbreaks in Latin America». *Antiviral Research* 124: 30-42.
- Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE). 2013. *XVII censo de población y VI de vivienda 2013*. Instituto Nacional de Estadística.
- Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE). 2018. *Medición de la pobreza monetaria en Honduras, 2018*. Database. Instituto Nacional de Estadística. <https://www.ine.gob.hn/V3/pobrezamonetaria>.
- Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE). 2019. *Comisión de alto nivel para la actualización de la metodología para el cálculo de pobreza monetaria nacional*. Instituto Nacional de Estadística. <https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2020/01/Acta->

de-Aprobaci%C3%B3n-Metodolog%C3%ADa-de-la-Medici%C3%B3n-de-la-Pobreza-Monetaria_30-de-enero.pdf.

Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE). n.d. *Distrito Central, Francisco Morazán*. Instituto Nacional de Estadística. <https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2019/08/Distrito-central.pdf>.

Jiménez, Leonel. 2019. «Cambio climático y fenómeno El Niño, principales causas de sequía en Tegucigalpa». *Presencia Universitaria* (Tegucigalpa, Honduras), septiembre 18. <https://presencia.unah.edu.hn/noticias/nuevo-articulo-80/>.

Kamat, Vinay. 2006. «'I Thought it Was Only Ordinary Fever!' Cultural Knowledge and the Micropolitics of Therapy Seeking for Childhood Illness in Tanzania». *Social Science and Medicine* 62: 2945-59.

Katzelnick, Leah, Josefina Coloma, y Eva Harris. 2017. «Dengue: knowledge gaps, unmet needs, and research priorities». *The Lancet Infectious Diseases* 17 (3): e88-100.

Kularatne, Senanayake. 2015. «Dengue Fever». *British Medical Journal* 351: h4661.

Malamud, Carlos, y Rogelio Núñez Castellano. 2024. *Dengue e integración regional en América Latina*. ARI 110/2024. Real Instituto Elcano. <https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2024/08/ari110-2024-malamud-nunez-dengue-e-integracion-regional-en-america-latina.pdf>.

Nading, Alex. 2014. *Mosquito Trails: Ecology, Health, and the Politics of Entanglement*. University of California Press.

Panamerican Health Organization (PAHO). 2016a. *Dengue: Guías para la atención de enfermos en la región de las Américas*. PAHO.

Panamerican Health Organization (PAHO). 2016b. *Instrumento para el diagnóstico y la atención de pacientes con sospecha de arbovirosis*. PAHO.

Panamerican Health Organization (PAHO). 2016c. *Zika--Epidemiological Report: Honduras/PAHO/WHO*.

Pang, Tikki, Tippi Mak, y Duane Gubler. 2017. «Prevention and Control of Dengue—The Light at the End of the Tunnel». *The Lancet Infectious Diseases* 17 (3): e79-87.

Pérez, Silvia Yamileth. 2018. «Intensifican acciones contra el mosquito *Aedes aegypti*». Pg. 30. *El Heraldo* (Tegucigalpa, Honduras), May 30th Edición. Personal physical archive.

Pylypa, Jen. 2009. «Local Perceptions of Dengue Fever in Northeast Thailand and Their Implications for Adherence to Prevention Campaigns». *Anthropology and Medicine* 16 (1): 73-83.

- Rodríguez Alfaro, Sergio Elihu, Socorro Méndez Martínez, Sarahí Guerrero Barrio, Jorge Ayón Aguilar, Máximo Alejandro García Flores, y Gerardo Santos López. 2024. «Tendencias epidemiológicas del dengue en Latinoamérica: 2019-2024». *Medicina Interna de México* 40 (5): 287-94. <https://doi.org/10.24245/mim.v40i6.9753>.
- Sandoval, Elvin. 2019. «Tegucigalpa se está quedando sin agua para el consumo humano». *CNN Latinoamérica*, septiembre 18. <https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/18/tegucigalpa-se-esta-quedando-sin-agua-para-el-consumo-humano/>.
- Suarez, Roberto, Catalina González Uribe, y Juan Manuel Viatela. 2004. «Dengue, Políticas Públicas y Realidad Sociocultural: una aproximación al caso colombiano». *Revista Colombiana de Antropología* 40: 185-212.
- United Nations (UN). 2018. «La sequía en Centroamérica amenaza la seguridad alimentaria de 2 millones de personas». *Noticias ONU*, agosto 24. <https://news.un.org/es/story/2018/08/1440262>.
- Waggoner, JJ. 2016. «Viremia and Clinical Presentation in Nicaraguan Patients Infected With Zika Virus, Chikungunya Virus, and Dengue Virus». *Clinical Infectious Diseases* 63 (12): 1584-90.
- Whitehorn, James, y Jeremy Farrar. 2010. «Dengue». *British Medical Bulletin* 95: 161-73.
- World Health Organization (WHO). 2020. «Dengue and severe dengue». Fact Sheets. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>.
- Zambrano, Lysien, Edith Rodríguez, Iván Alfonso Espinoza-Salvado, et al. 2019. «Spatial distribution of dengue in Honduras during 2016-2019 using a geographic information systems (GIS)--Dengue epidemic implications for public health and travel medicine». *Travel Medicine and Infectious Disease* 32. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2019.101517>.